

INGEKOMEN BOEKEN

Dr K. W. A. Bervoets, Bonusaandelen en Stockdividenden, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese*, Leiden (1954). Prijs f 12.—.

Ir T. J. Bezemer, De bijdrage der integratie tot grotere doelmatigheid, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese*, Leiden (1954). Prijs f 1.35.

Dr W. Brakel, De industrialisatie in Nederland na 1945, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden (1954), Prijs f 9.75.

Raymond Mayer, La peréquation des bilans, *Uitg. Editions Vioburo* (1954).

Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff, Kwantitatieve verhoudingen en economische proportionaliteit, *Uitg. N.V. Uitgevers-Mij „Kosmos”*, Amsterdam. Prijs f 13.50.

G. Koberstein, Unternehmungs-zusammenschlüsse, *Uitg. Verlag W. Girardet*, Essen. (Importeur: Meulenhoff & Co. N.V.) Prijs f 8.20.

Erich Schäfer, Betriebs-Wirtschaftliche Marktforschung, *Uitg. Verlag W. Girardet*, Essen. (Importeur: Meulenhoff & Co. N.V.) Prijs f 10.30.

J. B. J. Peeters, C. van Soest en A. Meering, Leidraad bij de Belastingstudie II, 3e geheel herziene druk, *Uitg. S. Gouda Quint-D. Brouwer & Zn*, Arnhem.

Dr Inr A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal recht, *Uitg. Instituut voor Financie- en Belastingwezen*, Brussel. Prijs 250 f.

Prof. Dr F. J. H. M. v. d. Ven, Bedrijfsleven en Democratie, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese*, Leiden. Prijs f 12.25.

K. Sneep, Medicus en Fiscus, deel II, Aanvullingen en nieuwe problemen, *Uitg. Uitgeverij Born N.V.*, Assen. Prijs f 3.90.

Publicaties van het Economisch Instituut voor de Middenstand.

Documentatie Uitgave.

Bedrijfsgegevens voor het Drogistenbedrijf III (1952/53).

Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1953 (boekjaar 1953/54) XVII.

Bedrijfsgegeven voor het Drogistenbedrijf III (1952/53).

H. F. van Zuylen, De rekenkamer van Suriname, Overdruk uit *Vox Guyanae* vol. I no. 3 September 1954.

Prof. W. J. de Langen, Begrenzing van de verwervingskosten, *Uitg. N.V. Uitgevers-Mij AE. E. Kluwer*, Deventer, Prijs f 3.—.

H. Koetsier, Reserve rekeningen, *Uitg. N.V. Uitgevers-Mij v/h G. Delwel*, 's-Gravenhage. Prijs f 3.50.

Dr G. M. J. Veldkamp en A. L. M. Verhoeven, De sociale verzekeringswetten in de practijk, *Uitg. L. J. Veen's Uitgeversmij N.V.*, Amsterdam. Prijs f 3.95.

Dr F. J. de Jong, De werking van een volkshuishouding deel I, 2e druk, *Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 8.50.

Mr L. Roeleveld, De onderlinge waarborgmaatschappij in het bijzonder als levensverzekeraar, *Uitg. N.V. Martinus Nijhoff's boekhandel en uitgevers-maatschappij*, 's-Gravenhage. Prijs f 9.—.